

O‘SMIR MAKTAB O‘QUVCHILARIDA O‘QISHGA BO‘LGAN XOHISHSIZLIK SABABLARI XUSUSIYATLARI

Lazarev Artyom Stanislavovich

Pedagogika va ta’lim psixologiyasi instituti,

Psixologiya departamenti aspiranti,

Moskva shahar pedagogika universiteti

(MGPU), Moskva, Rossiya

Tel: 9991 247-40-31

e-mail: toothymonkey@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255914>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ta’lim makonida o’quvchilar orasida o’quv motivatsiyasining pasayishi bilan bog’liq salbiy tendensiya kuzatilmoqda. Bu holat, o’z navbatida, uning ijtimoiy-psixologik sabablarini aniqlash va tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Psixologik-pedagogik adabiyotlarda ushbu muammo bo’yicha bildirgan qarashlardan biri shundan iboratki, o’quv jarayoniga bo’lgan qiziqishning kamayishi erinchoqlik va prokrastinatsiya (ishni ortga surish) bilan bog’liq bo’lishi mumkin. Bizning tadqiqotimiz esa o’smirlar orasida o’quv motivatsiyasi darajasi bilan bog’liq bo’lishi mumkin bo’lgan o’qishga bo’lgan istaksizlik sabablarini aniqlashga qaratilgan.

Empirik tadqiqot Moskva shahridagi davlat budjeti asosidagi ta’lim muassasasida olib borildi va unda o’rta maktab yoshidagi 63 nafar o’quvchi ishtirok etdi. Tadqiqot natijalari o’quv motivatsiyasi darajasi bilan o’qishga bo’lgan istaksizlikning bir qancha sabablari o’rtasida statistik ahamiyatli bog’liqlik mavjudligini ko’rsatdi. Jumladan, quyidagi ko’rsatkichlar alohida ajralib turadi: “o’quvchining o’zini yaxshi o’qishga qodir deb hisoblashi” (0,266*), “o’quvchining infatil-gedonistik pozitsiyasi” (0,354), hamda “o’qituvchining o’quvchiga shaxs sifatida munosabatini o’quvchi tomonidan baholash” (0,448**). Shuningdek, “o’quvchining umumiy holat xususiyatlari” (0,251*) va “o’quvdagi qiyinchiliklarni yengib o’tishga munosabati” (0,376**) orasidagi bog’liqliklar ham qayd etildi.

Bu natijalar Spearman korrelyatsiyasi asosida $p \leq 0,01$ () va $p \leq 0,05$ (*) darajalarida statistik ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot natijalari o’quv motivatsiyasi darajasi va o’qishga bo’lgan istaksizlik sabablari o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari, natijalar umumlashtirilgan shaklda ta’lim muassasalarining psixologik-pedagogik xizmati uchun qo’shimcha ilmiy manba sifatida, ayniqsa o’smir yoshdagi o’quvchilarni psixologik-pedagogik qo’llab-quvvatlash jarayonida qo’llanilishi mumkin.

KALIT SO‘ZLAR

o’quv motivatsiyasining pasayishi, o’smirlik yoshi, pedagogik e’tiborsizlik, o’quvchining o’z imkoniyatlariga bo’lgan ishonchi.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЧИН НЕЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ У ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ

Лазарев Артем Станиславович

аспирант департамента психологии Института

педагогике и психологии образования

ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва, Россия

Тел.: 9991 247-40-31

e-mail: toothymonkey@mail.ru

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В современном образовательном пространстве у школьников наблюдается нежелательная тенденция снижения учебной мотивации, что требует выявления и анализа социально-психологических причин. В психолого-педагогической литературе одной из точек зрения является то, что феномен снижения интереса к учебному процессу может быть вызван ленью и прокрастинацией. Наше исследование посвящено выявлению тех причин нежелания учиться, которые могут быть связаны с уровнем сформированности учебной мотивации подростков. Эмпирическое исследование было проведено в государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы и охватило выборку из 63 обучающихся подросткового возраста. Исследование показало, что уровень учебной мотивации подростков статистически значимо связан с различными причинами нежелания учиться, среди которых выделяются «вера в свои возможности хорошо учиться» (0,266*), «инфантильно-гедонистическая позиция школьника» (0,354**), а также «оценка школьником того, как относится педагог к ученику, как личности» (0,448**). Также отмечается связь между «особенностями самочувствия школьника» (0,251*) и «отношения к преодолению трудностей в учебе» (0,376**) при уровнях значимости $p \leq 0,01()$ и $p \leq 0,05(*)$ (Спирмен). Результаты позволили сделать выводы о связи учебной мотивации и причин нежелания учиться, а также будут представлены психолого-педагогической службе образовательной организации в обобщенном виде, с целью дополнительного литературного источника при психолого-педагогическом сопровождении обучающихся подросткового возраста.</p>	<p>снижение учебной мотивации, подростковый педагогическая запущенность, школьника в возможности хорошо учиться, возраст, вера в свои хорошо</p>

CHARACTERISTICS OF THE REASONS FOR UNWILLINGNESS TO LEARN FROM TEENAGE STUDENTS

Artyom Stanislavovich Lazarev

*Postgraduate Student, Department of Psychology,
Institute of Pedagogy and Educational Psychology,
Moscow City University (MCU), Moscow, Russia
Phone number: 9991 247-40-31
e-mail: toothymonkey@mail.ru*

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>In the modern educational space, schoolchildren have an undesirable tendency to decrease educational motivation, which requires the identification and analysis of socio-psychological reasons. In the psychological and pedagogical literature, one of the points of view is that the phenomenon of a decrease in interest in the educational process can be caused by laziness and procrastination. Our study is devoted to identifying the reasons for the reluctance to study, which may be related to the level of educational motivation of adolescents. The empirical study was conducted at a state-funded educational institution in Moscow and included a sample of 63 adolescent students. The study showed that the level of educational motivation of adolescents is statistically significantly associated with various reasons for unwillingness to study, among which are "faith in their ability to study well" (0.266*), "infantile hedonistic position of the student" (0.354), as well as "the student's assessment of how the teacher treats the student, how personalities" (0.448**). There is also a link between "the characteristics of a student's well-being" (0.251*) and "attitudes towards overcoming learning difficulties" (0.376**) at significance levels of $p < 0.01(**)$ and $p < 0.05(*)$ (Spearman). The results allowed us to draw conclusions about the relationship between educational motivation and the reasons for unwillingness to study, and will also be presented to the psychological and pedagogical service of the educational organization in a generalized form, with the aim of providing additional literary sources for the</p>	<p>decreased educational motivation, adolescence, pedagogical neglect, the student's faith in his ability to study well.</p>

Введение.

Подростковый возраст представляет собой уникальный этап в жизни человека, который характеризуется значительными физическими, психологическими и социальными изменениями. В это время формируются жизненные ценности и установки, что делает этот период особенно важным для дальнейшей социальной адаптации и успешной реализации потенциала обучающихся [6, 7, 8].

В своих работах Л.И. Божович, исследуя разнообразие мотивов учебной деятельности, выделила две условные категории: первая категория включает мотивы, связанные с содержанием и процессом обучения, в то время как вторая категория охватывает мотивы, связанные с социальным контекстом [2]. Мотивы, связанные с содержанием и процессом обучения, включают в себя внутренние мотивы, которые определяются самим процессом обучения и содержанием учебного материала. Учащиеся могут быть мотивированы своей заинтересованностью к определённой дисциплине. Например, если школьник увлечён биологией, он будет стремиться изучать глубже, что способствует не только повышению учебной мотивации, но и формированию позитивного отношения к учебе. Это может проявляться в желании разобраться в сложных темах или изучить что-то новое.

Мотивы, связанные с социальным контекстом, включают внешние мотивы, которые зависят от социального окружения учащегося. Ученики могут стремиться к одобрению со стороны сверстников, родителей и учителей. Например, желание быть в числе лучших в классе или получить похвалу может стать сильным стимулом для учебной активности. Соревновательный элемент среди одноклассников может также выступать в роли мотивации. Учащиеся могут стремиться к достижению высоких результатов, чтобы выделиться среди своих сверстников. Учебная деятельность включает совместную работу, проекты и групповые задания, что способствует формированию социальных связей и взаимодействию с другими учащимися. Это может повысить мотивацию к учёбе, если школьник ценит общение и совместную деятельность. Также, ожидания родителей и учителей могут оказывать значительное влияние на мотивацию учащихся. Например, если в семье ценится образование, это может побуждать ребёнка стараться учиться лучше [2].

В нашем исследовании была поставлена цель изучения связи причин «нежелания» учиться с уровнем учебной мотивации. Предполагается, что такие причины, как непонимание смысла школьной учебы, вера в свои возможности хорошо учиться, отношение к преодолению трудностей в учебе, психофизиологическое состояние, инфантильно-гедонистическая позиция школьника, неудовлетворенность отношением учителей, а также педагогическая запущенность, связаны с уровнем учебной мотивации подростков 12–15 лет.

Исходя из цели был подобран методический материал, который позволил получить представление о причинах учебной лени и мотивации учащихся. При изучении мотивации обучения была использована «Методика изучения мотивации обучения старшеклассников» М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой, нацеленной на выявление уровня вовлеченности учащихся в образовательный процесс и интереса к учебе [3]. Для изучения причин, связанных со снижением учебной мотивации, была использована методика Р.И. Сунатовой «Учебная лень или, Причины нежелания учиться». «Отличительной особенностью методики является дифференциация внутриличностных причин снижения учебной активности, т. е. выявление психологической специфики лени как бездействия, которое определяется неким личностным статусом» [9, 10]. Методики, использованные в исследовании, позволяют получить сведения о характеристике процесса обучения подростка, влияющих на учебную мотивацию, и связях между причинами нежелания учиться и уровнем учебной мотивации.

Результаты исследования

В таблицах №1, №2 представлены результаты опроса школьников-подростков по методике диагностики учебной мотивации М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина. Авторы методики подчеркивают, что личностный смысл обучения заключается в индивидуальных целях, установках и ценностях учащегося. В шкале «целеполагания» акцентируется внимание на том, как обучающиеся формулируют свои цели в образовательном процессе. Важным аспектом является осознание того, что помимо учебных задач, учащиеся могут быть мотивированы интересом к самому процессу обучения и его содержанию, потому М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина выделяют шкалу «познавательные

мотивы». В шкале «внешние или внутренние мотивы» авторы выделяют два типа мотивов, влияющих на процесс обучения: внешние (например, награды, оценка, одобрение) и внутренние (включающие интерес, увлечение, стремление к самосовершенствованию). Авторы рассматривают стремление учащихся к учебному успеху как значимый фактор, который активно влияет на учебную продуктивность и, потому

выделяют такой компонент, как «стремление учащегося достигать успеха в учебе или не допускать неудачи». Еще одна шкала методики – «реализация мотивов обучения в поведении» – реализовывать свои мотивы, обучающиеся могут через различные формы учебной активности: участие в дискуссиях, выполнение заданий, самостимуляцию в изучении новых тем [3].

Таблица 1

Уровни сформированности мотивов личностного, познавательного блоков и целеполагания подростков (n=63; в %)

Уровень Блок	I Очень высокий	II Высокий	III Средний	IV Сниженный	V Низкий	VI Очень низкий
Личностный	-	3,18	66,67	30,15	-	-
Целеполагание	11,11	36,51	39,68	12,7	-	-
Познавательный	-	9,52	53,97	36,51	-	-

Преобладание средних уровней личностных мотивов у школьников выявлено у 66,7 % респондентов, отражающих значимость обучения, свидетельствует о том, что практически две трети опрошенных респондентов недостаточно осознают цели своего обучения. Одна треть подростков демонстрирует сниженный уровень личностных мотивов к обучению. Это может указывать на сложности, с которыми обучающиеся сталкиваются при установлении учебных целей, планировании деятельности и понимании будущих перспектив. И лишь 3,2% школьников

демонстрируют высокий уровень преобладания личностного мотива обучения.

Результаты показывают, что более половины опрошенных подростков обладают умеренным уровнем познавательной мотивации, что может свидетельствовать о недостаточном интересе к процессу обучения и стремлению к получению знаний. Более одной трети учащихся вообще не проявляет интереса к знаниям. Безусловно, полученные результаты обозначают актуальность наметившейся тенденции снижения уровня познавательной и учебной мотиваций.

Таблица 2

Результаты по методике изучения мотивации старшеклассников (М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой; n=63; в %)

№	Мотивы	%	№	Стремление к успеху/ Избегание неудач	%	№	Реализация/ отсутствие учебных мотивов	%
1.	Внутренние	50,79	1.	Стремление	7,94	1.	Реализация	36,51
2.	Равноценно	49,21	2.	Равноценно	90,48	2.	Редко	63,49
3.	Внешние	-	3.	Недопущение	1,58	3.	Отсутствие	-

Преобладание внутренних мотивов (50,8) указывает на вовлечённость в учебный процесс не только ради оценок или внешнего давления, но и благодаря личной заинтересованности школьников.

Высокий процент подростков с балансом между стремлением к успеху и избеганием неудачи показывает, что для большинства учащихся значима как собственная успешность, так и желание избегать негативных оценок.

Таблица 3

Причины нежелания учиться (n=63; в %)

№	Уровень		Очень высокий	Высокий	Средний	Низкий	Очень низкий
	Причины нежелания учиться						
1.	Понимание	учеником	3,17	7,94	82,54	6,35	-
	значимости	школьного					
	обучения						
2.	Вера в свои возможности		-	-	88,89	11,11	-
	хорошо учиться						
3.	Особенности самочувствия		-	-	65,08	33,33	1,59
	школьника						
4.	Оценка школьником того, как		7,94	19,05	73,02	-	-
	относится педагог к ученику,						
	как личности						
5.	Инфантильно-гедонистическая		-	12,70	74,60	12,70	-
	позиция школьника						

Результаты, представленные в таблице №3 показывают, что большинство из респондентов имеют средний уровень понимания учеником значимости школьного обучения, что, возможно, выражается в неосведомленности о значимости школьного образования. Лишь 7,94% подростков демонстрирует высокое понимание целей и задач учебного процесса.

Вера в свои возможности хорошо учиться – подавляющее большинство подростков демонстрируют средний уровень. Что может свидетельствовать о том, что подростки относительно верят в то, что они способны хорошо учиться, но, возможно, не по всем дисциплинам.

Особенности самочувствия школьники в основном оцениваются, как среднее, т.е. ни деструктивное, но и не конструктивное.

Однако более трети школьников испытывает проблемы с самочувствием, давая оценку как «плохое, неважное». Очевидно, что неважное самочувствие может негативно сказываться на учебной деятельности, поскольку затрудняет усвоение материала, снижает работоспособность и внимание, ухудшает взаимодействие с учителями и одноклассниками. В результате у школьника могут возникать трудности в учёбе.

Лишь четверть обучающихся оценивает отношение педагогов как положительное и поддерживающее, и лишь 8 % ощущают его как конструктивное. Чуть меньше 75% обучающихся оценивают отношение педагогов, как к личности, на среднем уровне. Показатели шкалы могут свидетельствовать о том, что школьники не чувствуют достаточной поддержки и позитивного внимания со стороны учителей.

Таблица № 4

Связь уровня учебной мотивации и причин нежелания учиться подростков (коэффициент Спирмена, n=63)

№	Причины	Характеристики мотивации	Значимость обучения	Вера в свои возможности хорошо учиться	Психофизиологическое состояние	Отношение к преодолению трудностей в учебе	Инфантильно-гедонистическая позиция школьника	Оценка школьником отношения к ученику
2.	Целеполагание	,138	,151	,067	,329**	,273*	,170	

3.	Личностный мотив	,084	-,304*	,251*	,376**	-,205	-,129
4.	Мотив успеха	-,055	,148	-,150	-,299*	,227	,243
5.	Мотив обучения	-,227	,266*	-,142	-,145	,354**	,448**
6.	Внутренние мотивы	-,053	,206	-,079	,156	,155	,298*

Примечание: *-корреляция значима на уровне 0,05

** - корреляция значима на уровне 0,01

Мотив целеполагания связан с такими причинами нежелания учиться, как: «отношение к преодолению трудностей в учебе» и с «инфантильно-гедонистической позицией школьника». Если ученик сталкивается с проблемами в обучении и не видит поддержки и позитивного отношения со стороны педагогов, это может снизить мотивацию к учёбе и вызвать нежелание преодолевать трудности. Кроме того, инфантильно-гедонистическая позиция школьника также может влиять на мотивацию. Такая позиция характеризуется стремлением избегать усилий и ответственности, а не желанием и умением преодолевать трудности, без которых учебную деятельность трудно представить.

Выявлено, что «оценка школьником того, как относится педагог к ученику, как личности» связана с мотивом обучения. Недостаток позитивного и поддерживающего отношения со стороны преподавателей может снижать учебную мотивацию учащихся. Напротив, рефлексивное осмысление и использование педагогом субъект-совместных и/или субъект-порождающих форм взаимодействия, возможно, может способствовать повышению уровня сформированности учебной мотивации.

Выявлена статически значимая связь между показателями мотива обучения и причиной «вера ученика в свои возможности хорошо учиться». Эта связь указывает на то, что уровень мотивации учащихся к обучению может быть напрямую связан с верой в свои возможности хорошо учиться. Когда учащиеся испытывают сомнения в своих способностях или не верят в себя, это может негативно сказываться на желании учиться.

Результаты также показали отрицательные корреляции между мотивом достижения успеха и причиной «отношение к преодолению трудностей в учебе». Ученики, которые сталкиваются с трудностями в учёбе и не чувствуют поддержки от педагогов, менее мотивированы добиваться успеха в учёбе.

Исходя из результатов исследования можно сделать выводы о том, как причины нежелания

учиться связаны с уровнем учебной мотивации. Сформированность уровней характеристик мотивации, приведенные в работе М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой имеют статистически значимые связи с причинами нежелания учиться обучающихся подросткового возраста. Причинами, снижающими учебную мотивацию, являются: непонимание учеником значимости школьного обучения, отсутствие веры ученика в свои возможности хорошо учиться, «неважное/плохое» самочувствия школьника, непринятие необходимости преодолевать трудности в учебе, деструктивная оценка школьником того, как относится педагог к ученику, как личности, а также инфантильно-гедонистическая позиция школьника.

Результаты нашего исследования определили те аспекты, которые могут быть учтены при разработке индивидуальных образовательных маршрутов, а также программ психолого-педагогической коррекции. Дальнейшими задачами нашего исследования являются увеличение выборки, подбор методического материала, а также использования метода регрессионного анализа математической статистики, которые позволят выявить причинно-следственные связи учебной мотивации с личностными особенностями школьников, в том числе и причин нежелания учиться. Помимо этого, полученные результаты будут представлены психолого-педагогической службе образовательной организации в обобщенном виде, как дополнительного источника при организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся подросткового возраста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь: [монография] / Л. С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2007. – 350 с. – (Психолингвистика). – ISBN 5-87604-037-1.
2. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л. И. Божович и Л. В. Благоннадёжиной; Науч.-исслед. ин-т общ. и

- пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1972. – 352 с.
3. Лукьянова, М.И. Учебная деятельность школьников: сущность и возможности формирования: метод. рекомендации для учителей и шк. психологов / М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина; Упр. образования Администрации Ульянов. обл. Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования при Ульянов. гос. пед. ун-те им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 1998. – 62 с. – ISBN 5-7432-0193-5.
 4. Маркова, А. К. Мотивация учения в среднем и старшем школьном возрастах // Вестник практической психологии образования. – 2012. – Т. 9, № 4. – С. 104–106. – URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2012_n4/Markova
 5. Маркова, А.К., Матис, Т.А., Орлов, А.Б. Формирование мотивации учения. — Москва: Просвещение, 1990. — 192 с.
 6. Поставнев В.М., Поставнева И.В. Опыт апробации модуля «Индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательной работы с учащимися разных категорий» в подготовке магистров по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» / В. М. Поставнев, И. В. Поставнева [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2015. Т. 7. № 4. С.42-50. doi: 10.17759/psyedu. 2015070405 ISSN: 2074-5885 (online)
 7. Савенков, А.И., Карпова, С.И., Поставнев, В.М., Фролова, Е.В. [и др.]. Когнитивное и метакогнитивное развитие личности в современной образовательной среде. — Москва: Издательство «Перо», 2024. — 324 с.
 8. Савенков, А.И., Поставнев, В.М. Предикторы академической успешности ребенка на ранних этапах образования // Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: новая грамотность: сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 18-19 июня 2020 г.) / Н.И. Шевченко (сост.). — Москва: МГПУ, ООО "А-Приор", 2020. — С. 133-142.
Суннатова, Р.И. Феномен учебной лени старшеклассников и удовлетворенность отношением значимых близких // Перспективы науки и образования. — 2022. — № 1(55). — С. 410-425.
 9. Суннатова, Р.И., Шукова, Г.В., Мдивани, М.О., Лидская, Э.В. К вопросу о диагностике и коррекции нежелания учиться школьников 8-11-х классов // Психология человека в образовании. — 2022. — Т. 4, № 1. — С. 21-30.

